

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

Formación del profesorado universitario en ODS y sostenibilidad

Mihaela Vancea (IP) mihaela.vancea@ub.edu

Carolina Quirós Domínguez cquiros@ub.edu

Julio Rodríguez-Rodríguez julio.rodriguez.ro@ub.edu

Amanda Aliende da Matta amanda.aliende.matta@ub.edu

Mercedes Blanco Navarro mp.blanco@ub.edu

UNIVERSITAT DE
BARCELONA

Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Facultad de Educación

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

CIDUI

Congrés
Internacional
de Docència
Universitària
i Innovació

Congreso
Internacional
de Docencia
Universitaria
e Innovació

International
Conference
on University
Teaching
and Innovation

Introducción

Potenciando la sostenibilidad y la responsabilidad social a través de competencias investigadoras en el grado de Educación Social de la Facultad de Educación (2024RSU-UB/013)

Proyecto de innovación docente (PID) financiado por el Programa de Recerca, Innovació i Millora de la Docència i l'Aprenentatge (RIMDA) de la Universitat de Barcelona

La finalidad del proyecto es contribuir a la formación de profesionales con un alto grado de responsabilidad social y sólidas competencias investigadoras en el ámbito de la sostenibilidad.

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

Introducción

La ONU aprueba en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, universales, transformadores e inclusivos, para garantizar "una vida sostenible, pacífica, próspera y justa en la tierra para todos, ahora y en el futuro" (UNESCO, 2017)

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

CIDUI

Congrés
Internacional
de Docència
Universitària
i Innovació

Congreso
Internacional
de Docencia
Universitaria
e Innovació

International
Conference
on University
Teaching
and Innovation

Introducción

ODS relacionados con las personas:

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero
3. Salud y bienestar
4. Educación de calidad
5. Igualdad de género

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

CIDUI

Congrés
Internacional
de Docència
Universitària
i Innovació

Congreso
Internacional
de Docencia
Universitaria
e Innovació

International
Conference
on University
Teaching
and Innovation

Introducción

ODS relacionados con el planeta

- 6. Agua limpia y saneamiento
- 12. Producción y consumo responsable
- 13. Acción por el clima
- 14. Vida submarina
- 15. Vida de ecosistemas terrestres

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

Introducción

ODS relacionados con la paz:

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS relacionados con las alianzas:

17. Alianzas para lograr los objetivos

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

Introduccin

ODS relacionados con la prosperidad:

7. Energa asequible y no contaminante
8. Trabajo decente y crecimiento econmico
9. Industria, innovacin e infraestructura
10. Reduccin de las desigualdades
11. Ciudades y comunidades sostenibles

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

Introducción

"Necesitamos profesionales y ciudadanos que tengan las habilidades, el conocimiento y la mentalidad para abordar los complejos desafíos de desarrollo sostenible articulados en los ODS" (SDSN, 2020)

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

CIDUI

Congrés
Internacional
de Docència
Universitària
i Innovació

Congreso
Internacional
de Docència
Universitària
e Innovació

International
Conference
on University
Teaching
and Innovation

Introducción

La implicación de la educación superior es fundamental
(Sustainable Development Solutions Network [SDSN], 2020),

Modelo académico y docente de la Universitat de Barcelona:

Eje 1: docencia de calidad

Eje 2: formación adaptada

Eje 3: desarrollo sostenible

Eje 4: aprendizaje a lo largo de la vida

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

Objetivo

Formar al profesorado universitario para incorporar los ODS y las Competencias para la Sostenibilidad en las asignaturas metodológicas del grado en Educación Social, desde un enfoque crítico, transformador y contextualizado.

Plan de formación e implementación (piloto)

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

Objetivos específicos

- Entender la complejidad y la sostenibilidad, identificando sus **dimensiones** (ambiental, económica, social) y cómo están interconectadas y representadas en los 17 ODS
- Situar el concepto de sostenibilidad dentro de un **marco analítico** más amplio, como los derechos humanos, el ecologismo y el feminismo, y la pedagogía transformadora de la sostenibilidad
- Reconocer las características de los **contextos locales, regionales y globales** que afectan a la educación superior, y definir acciones para la sostenibilidad y la responsabilidad social universitaria
- Fortalecer los **conocimientos** en sostenibilidad y adquirir competencias en educación para el desarrollo sostenible, incluyendo metodologías docentes, estrategias pedagógicas y marcos teóricos relevantes
- Aplicar los contenidos de la formación para **reorientar el diseño de asignaturas** hacia sostenibilidad

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

Marco teórico

La Agenda 2030 y los 17 ODS

Perspectivas teóricas holísticas en educación para el desarrollo sostenible:

- Derechos humanos y justicia social,
- Ecologismo y feminismo
- Pedagogía transformadora de la sostenibilidad (Burns, 2009; 2011; 2024)

Sostenibilidad y responsabilidad social en la educación universitaria

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

Marco teórico

Competencias del profesorado

- Valores
- Complejidad
- Decisiones/cambio
- Contexto
- Pensamiento crítico
- Interdisciplinariedad
- Emociones
- Escenarios futuros

(Cebrià Bernat y Pubill, 2014)

Competencias del estudiantado

- Pensamiento sistémico
- Anticipación
- Normativa
- Pensamiento crítico
- Autoconsciencia
- Resolución de problemas

(UNESCO, 2017)

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

CIDUI

Congrés
Internacional
de Docència
Universitària
i Innovació

Congreso
Internacional
de Docencia
Universitaria
e Innovació

International
Conference
on University
Teaching
and Innovation

Método

El proyecto se realizó en un proceso de co-diseño en diferentes fases:

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

CIDUI

Congrés
Internacional
de Docència
Universitària
i Innovació

Congreso
Internacional
de Docencia
Universitaria
e Innovació

International
Conference
on University
Teaching
and Innovation

Método

El diagnóstico inicial (Vancea et al., 2024) evidencia:

1. El conocimiento limitado del profesorado sobre la relevancia de los ODS
2. Desconocimiento de las competencias para la sostenibilidad
3. Áreas de mejora: la necesidad de incorporar competencias clave para la sostenibilidad en el profesorado universitario

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

Método

El plan de formación consta de tres módulos:

- Módulo I: introducción a la sostenibilidad y ODS
- Módulo II: mapa curricular y adaptación para la Educación para el Desarrollo Sostenible, y
- Módulo III: metodologías didácticas en Educación para el Desarrollo Sostenible

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

Resultados

- Implementación y evaluación de la formación docente (piloto), diseñada y facilitada por el equipo del proyecto de innovación docente
- Participaron diez docentes (8 mujeres, 2 hombres) de distintas áreas de conocimiento - incluyendo Educación, Trabajo Social y Geografía e Historia
- Formación (inicial) en modalidad presencial (3 módulos, 6h) - acreditación IDP UB
- Evaluación: se observan cambios significativos en la autopercepción del profesorado, la comprensión de las competencias clave y el conocimiento de metodologías activas y transformadoras (pretest-postest)

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

Conclusiones

- El proyecto tiene un potencial transformador para el profesorado (y el alumnado)
- El diagnóstico inicial evidencia un conocimiento limitado y una incorporación insuficiente de los ODS y las competencias para la sostenibilidad
- El plan de formación es una herramienta eficaz para el profesorado
- Es preceptivo avanzar hacia una universidad comprometida con la justicia social, la responsabilidad ecosocial y el bien común

XIII
CONGRESO
CIDUI
2025

Docentes de hoy para la universidad del mañana
9, 10 y 11 de julio de 2025

Muchas gracias

Carolina Quirós Domínguez cquiros@ub.edu
Julio Rodríguez-Rodríguez julio.rodriguez.ro@ub.edu